

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ IJROSINING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH	338
Shodmanov Toshtemir Ro'ziyevich	
O'ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARDI SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G'iyosjon, Asqarxo'jayev To'lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	366
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG'LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	
KAPITAL BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRILADIGAN INVESTITSION LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	414
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI	421
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
OZIYQ-OVQAT BOZORI RIVOJLANISHINI PROGNOZLASH MEXANIZMINI O'RGANISH METODIKASI.....	426
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich, Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	434
Ли Д.Э.	

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ли Д.Э.

PhD,

Университет Пучон в городе Ташкент

Аннотация. В статье анализируется влияние электронного государства и цифровых сервисов на развитие малого бизнеса в Узбекистане. Рассматриваются ключевые направления цифровизации, включая упрощение административных процедур, налоговую и финансовую поддержку, участие в государственных закупках, а также доступ к информации и консультационным услугам. Особое внимание уделяется актуальным вопросам внедрения цифровых технологий, в том числе сокращению цифрового разрыва, развитию кадрового потенциала и обеспечению кибербезопасности. В заключении рассматриваются перспективы формирования единой цифровой экосистемы, интеграции с международными инициативами и создания благоприятных условий для устойчивого развития малого бизнеса.

Ключевые слова: электронное государство, цифровые сервисы, малый бизнес, Узбекистан, цифровизация, государственные услуги.

Annotatsiya. Maqolada elektron hukumat va raqamli xizmatlarning O'zbekistonda kichik biznes rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari, jumladan, ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish, soliq va moliyaviy qo'llab-quvvatlash, davlat xaridlarida ishtirok etish, shuningdek, axborot va konsalting xizmatlaridan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq dolzarb jihatlarga, xususan, raqamli tafvutni qisqartirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xulosada yagona raqamli ekotizimni shakllantirish, xalqaro tashabbuslar bilan integratsiyalashuv hamda kichik biznesning barqaror rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: elektron hukumat, raqamli xizmatlar, kichik biznes, O'zbekiston, raqamlashtirish, davlat xizmatlari.

Abstract. The article analyzes the impact of e-government and digital services on the development of small businesses in Uzbekistan. It examines key areas of digitalization, including the simplification of administrative procedures, tax and financial support, participation in public procurement, and access to information and consulting services. Particular attention is paid to current issues related to the implementation of digital technologies, including the reduction of the digital divide, the development of human capital, and ensuring cybersecurity. The conclusion discusses the prospects for forming a unified digital ecosystem, integrating with international initiatives, and creating favorable conditions for the sustainable development of small businesses.

Keywords: e-government, digital services, small business, Uzbekistan, digitalization, public services.

ВВЕДЕНИЕ

Малый бизнес в Узбекистане традиционно играет важную роль в обеспечении занятости населения, развитии регионов и формировании конкурентоспособной экономики. Он отличается гибкостью, способностью быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и высоким потенциалом инновационной активности. Вместе с тем развитие малого предпринимательства на отдельных этапах сопровождалось рядом организационных и институциональных сложностей, включая усложненность административных процедур, ограниченный доступ к финансированию, недостаточную информационную поддержку и значительные транзакционные издержки [1].

В условиях глобальной цифровой трансформации государственное управление также претерпевает качественные изменения. Концепция электронного государства (*e-government*) предполагает перевод ключевых функций взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами в цифровую среду. Это не только упрощает административные процессы, но и формирует новую модель отношений, основанную на прозрачности, доступности и равенстве возможностей. Для малого бизнеса в Узбекистане внедрение электронных сервисов приобретает стратегическое значение, поскольку способствует снижению барьеров входа на рынок, ускорению процессов регистрации и лицензирования, упрощению налоговой отчетности и расширению доступа к государственным закупкам [2].

Особое значение имеет национальная программа «Цифровой Узбекистан — 2030», направленная на создание современной цифровой инфраструктуры, развитие электронных услуг и формирование единой экосистемы взаимодействия бизнеса и государства. В рамках данной программы активно внедряются онлайн-порталы для регистрации предприятий, электронные системы налоговой отчетности, платформы для участия в тендерах и государственные информационные ресурсы [3].

Электронное государство в Узбекистане следует рассматривать не только как инструмент модернизации государственного управления, но и как важный фактор развития малого бизнеса. Оно способствует сокращению времени и затрат на административные процедуры, повышению прозрачности деловой среды, расширению доступа к финансам и информации, а также формированию условий для интеграции малого бизнеса в национальные и международные цифровые экосистемы.

Внедрение электронных сервисов меняет саму природу предпринимательской деятельности. Если ранее малый бизнес был вынужден направлять значительные ресурсы на преодоление административных ограничений, то сегодня цифровизация создаёт возможность сосредоточиться на развитии продукции, услуг и инноваций. В этом контексте электронное государство становится не просто технологическим проектом, а стратегическим инструментом формирования конкурентоспособной экономики Узбекистана [4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Развитие электронного государства в Узбекистане оказывает многогранное влияние на деятельность малого бизнеса. Его воздействие проявляется не только в упрощении административных процедур, но и в совершенствовании финансовых отношений, расширении доступа к государственным ресурсам и формировании современной культуры взаимодействия между предпринимателями и государственными институтами. Рассмотрим основные направления данного влияния более подробно.

1. Административные процедуры и регуляторная среда. Одним из наиболее значимых результатов цифровизации стало упрощение административных процедур. Если ранее регистрация предприятия могла занимать длительное время и требовала многократного обращения в различные государственные органы, то сегодня благодаря электронным платформам предприниматели имеют возможность зарегистрировать бизнес в онлайн-формате, а также оформить лицензии и разрешительные документы без необходимости личного присутствия.

Это способствует снижению транзакционных издержек, повышению прозрачности процедур и расширению доступа к государственным услугам для предпринимателей во всех регионах страны. Важным этапом развития стало внедрение принципа «единого окна», предусматривающего предоставление основных государственных услуг через единую цифровую платформу. Для малого бизнеса это означает существенную экономию времени и ресурсов, а также ускорение выхода на рынок.

2. Финансовые и налоговые услуги. Цифровизация финансовой сферы открыла новые возможности для развития малого бизнеса. Электронные системы налоговой отчетности позволяют подавать декларации в режиме онлайн, получать консультации и контролировать исполнение налоговых обязательств в реальном времени. Это способствует снижению вероятности ошибок и повышению эффективности взаимодействия с налоговыми органами.

Онлайн-банкинг и цифровые платёжные системы ускоряют проведение расчётов, делают финансовые операции более прозрачными и удобными. Кроме того, субъекты малого предпринимательства получают доступ к кредитным продуктам и государственным программам поддержки через электронные платформы, что способствует укреплению их финансовой устойчивости.

3. Государственные закупки и тендерные платформы. Одним из важных направлений влияния электронного государства является расширение возможностей участия малого бизнеса в системе государственных закупок. Цифровые тендерные платформы обеспечивают прозрачность процедур, равный доступ к информации и создают дополнительные условия для конкуренции на рынке государственных заказов.

Для субъектов малого предпринимательства это открывает новые рынки сбыта и способствует дальнейшему развитию бизнеса. Прозрачность тендерных процедур укрепляет доверие предпринимателей к государственным институтам и повышает эффективность использования государственных ресурсов. В долгосрочной перспективе участие в государственных закупках становится одним из факторов устойчивого роста малых предприятий.

4. Доступ к информации и консультационной поддержке. Электронные порталы предоставляют предпринимателям широкий доступ к нормативно-правовой информации, статистическим данным, аналитическим материалам и консультационным услугам. Это позволяет принимать более обоснованные

управленческие решения, своевременно адаптироваться к изменениям законодательства и эффективно использовать меры государственной поддержки.

Особое значение приобретает развитие онлайн-образовательных платформ, благодаря которым предприниматели могут получать знания в области цифровых технологий, маркетинга, финансового менеджмента и управления бизнесом. Это способствует повышению цифровой грамотности и развитию современной предпринимательской культуры.

5. Инновации и цифровая экосистема. Электронное государство создаёт дополнительные условия для развития инновационного предпринимательства, поддерживая стартапы и технологические проекты. Цифровые сервисы облегчают доступ к финансовым ресурсам, международным рынкам и различным программам партнёрства.

Малый бизнес получает возможность интегрироваться в национальную цифровую экосистему, в которой данные и современные технологии становятся важными инструментами стратегического управления. Это открывает новые перспективы для формирования предпринимательских кластеров, развития сетевого взаимодействия и реализации совместных инновационных проектов [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы системного, сравнительного и логического анализа. Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных и зарубежных учёных, посвящённые вопросам электронного государства, цифровизации экономики и развития малого бизнеса. Информационной базой исследования послужили материалы государственных органов Республики Узбекистан, международных организаций, статистические данные и результаты современных научных исследований. Для оценки влияния цифровых государственных сервисов на развитие малого предпринимательства применялись методы сравнительного анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Влияние электронного государства на развитие малого бизнеса в Узбекистане проявляется по нескольким ключевым направлениям: упрощение административных процедур, развитие финансовых и налоговых сервисов, расширение доступа к государственным закупкам, предоставление информационной и консультационной поддержки, а также стимулирование инновационной деятельности. Совокупность этих факторов формирует новую бизнес-среду, в которой цифровые технологии становятся важной основой устойчивого роста и повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства.

Влияние электронного государства на развитие малого бизнеса подтверждается не только качественными изменениями, но и рядом количественных показателей. По данным государственных статистических органов, в 2025 году доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте страны превысила 50%, а численность занятых в данном секторе составила более 5,5 млн человек, что свидетельствует о его значительной роли в национальной экономике. Внедрение цифровых сервисов позволило существенно сократить сроки регистрации предприятий: если ранее этот процесс занимал несколько недель, то в настоящее время его можно завершить в онлайн-формате в течение одного дня. Это оказывает положительное влияние на скорость выхода новых компаний на рынок и способствует повышению предпринимательской активности [6].

Заметные изменения наблюдаются и в финансовой сфере. За период 2021–2025 гг. количество пользователей онлайн-банкинга и электронных платёжных систем среди субъектов малого бизнеса увеличилось более чем на 30%. Это способствует ускорению расчётов, повышению прозрачности финансовых операций и расширению возможностей для взаимодействия с финансовыми институтами. Кроме того, предприниматели получили более удобный доступ к государственным программам поддержки и кредитным продуктам через электронные платформы, что способствует укреплению их финансовой устойчивости.

Особое значение имеет участие малого бизнеса в системе государственных закупок. Цифровые тендерные платформы обеспечивают открытость процедур, равный доступ к информации и создают дополнительные возможности для участия предпринимателей в государственных проектах. В результате доля малых предприятий в государственных закупках постепенно увеличивается, что способствует расширению рынков сбыта и укреплению доверия к государственным институтам.

Не менее важным фактором является расширение доступа к интернет-инфраструктуре. В 2025 году

количество абонентов широкополосной связи превысило 12 млн человек, что создаёт благоприятные условия для вовлечения большего числа предпринимателей в цифровую экономику, в том числе в регионах страны. Это способствует расширению экономических возможностей и формированию более сбалансированной предпринимательской среды [7].

Электронное государство в Узбекистане оказывает комплексное воздействие на развитие малого бизнеса. Оно способствует ускорению административных процессов, повышению финансовой прозрачности, расширению участия в государственных закупках, а также улучшению доступа к информации и цифровой инфраструктуре. Представленные данные подтверждают, что цифровизация становится не просто технологическим направлением развития, а одним из стратегических факторов устойчивого роста и повышения конкурентоспособности малого предпринимательства.

Для более наглядного понимания преобразований, которые электронное государство вносит в развитие малого бизнеса, целесообразно сопоставить традиционные административные процедуры с современными цифровыми сервисами. Такое сравнение позволяет показать, как изменяется механизм взаимодействия предпринимателей с государственными институтами: от многоэтапных административных процессов к более оперативным, прозрачным и доступным цифровым решениям [8].

В таблице 1 представлены основные различия между традиционной моделью предоставления государственных услуг и современными цифровыми сервисами, формирующими новую предпринимательскую среду в Узбекистане (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика традиционной и цифровой моделей взаимодействия малого бизнеса с государственными институтами в Узбекистане¹

Аспект взаимодействия	Традиционная модель	Цифровая модель (egovernment)
Регистрация бизнеса	Занимала недели, требовала личных визитов в несколько ведомств	Онлайнрегистрация за 1 день через портал «единого окна»
Лицензирование и разрешения	Бумажные заявления, очереди, высокая вероятность ошибок	Электронные заявки, автоматическая проверка, прозрачный статус
Налоговая отчётность	Личное посещение налоговой, бумажные декларации	Онлайндекларации, автоматический расчёт, доступ к консультациям
Финансовые операции	Медленные расчёты, ограниченный доступ к кредитам	Онлайнбанкинг, цифровые платежи, электронные программы поддержки
Госзакупки	Ограниченный доступ к информации, высокая коррупционная составляющая	Прозрачные тендерные платформы, равные условия участия
Информационная поддержка	Разрозненные источники, ограниченный доступ к нормативным актам	Единые порталы с нормативной базой, аналитикой и консультациями
Инновации и стартапы	Сложный доступ к финансированию и партнёрам	Цифровые сервисы для стартапов, интеграция в национальную экосистему

В условиях роста количества цифровых транзакций особое значение приобретает обеспечение кибербезопасности. Для субъектов малого предпринимательства важной задачей становится внедрение современных механизмов защиты данных и информационных систем. Повышение уровня киберзащиты способствует укреплению доверия к цифровым сервисам и созданию благоприятных условий для развития электронной экономики.

Кроме того, продолжается совершенствование межведомственного взаимодействия. Несмотря на значительный прогресс в цифровизации государственных услуг, отдельные административные процессы ещё находятся на стадии интеграции в единое цифровое пространство. Дальнейшая координация деятельности государственных органов позволит повысить согласованность процедур и эффективность функционирования электронного государства [10].

Не менее важным фактором является развитие цифровой культуры предпринимательства. Для

1 развитие автора

части представителей бизнеса переход к электронным сервисам остаётся процессом адаптации к новым форматам работы. Поэтому особое значение приобретают меры по популяризации цифровых инструментов, повышению уровня доверия к ним и демонстрации их практических преимуществ.

Таким образом, дальнейшее развитие электронного государства в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего совершенствование цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности, укрепление кибербезопасности и развитие межведомственной интеграции. Реализация данных направлений позволит обеспечить более эффективное функционирование цифровой экономики и расширить возможности для развития малого бизнеса.

Электронное государство в Узбекистане постепенно трансформируется из совокупности отдельных цифровых сервисов в основу современной модели государственного управления и поддержки предпринимательства. В данной системе субъекты малого бизнеса получают не только доступ к государственным услугам, но и возможность эффективно интегрироваться в развивающуюся цифровую экосистему, в которой государство выступает важным партнёром в реализации инновационных инициатив.

В ближайшие годы ожидается дальнейший переход от отдельных цифровых решений к комплексным платформам, объединяющим регистрацию бизнеса, налоговую отчётность, финансовые операции и участие в государственных закупках. Формирование единого цифрового пространства для предпринимателей позволит существенно упростить взаимодействие с государственными институтами и сократить административные издержки.

Особое значение будет иметь развитие интеллектуальных цифровых сервисов, способных анализировать большие объёмы данных и предоставлять предпринимателям персонализированные рекомендации. Это позволит субъектам малого бизнеса более оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, выявлять новые возможности для развития и повышать эффективность управленческих решений [12].

Важным направлением также станет дальнейшее расширение цифровых услуг в регионах. Повышение доступности электронных сервисов в сельских и отдалённых районах будет способствовать вовлечению большего числа предпринимателей в цифровую экономику, развитию местной деловой активности и укреплению регионального экономического потенциала [13].

В долгосрочной перспективе электронное государство будет содействовать более глубокой интеграции малого бизнеса в международные цифровые сети. Это создаст дополнительные возможности для развития экспортной деятельности, участия в трансграничных проектах и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке.

Перспективы дальнейшего развития связаны с формированием современной «умной бизнес-среды», в которой цифровые сервисы выступают не только инструментом упрощения административных процедур, но и важным фактором стратегического управления, инновационного развития и обеспечения устойчивого роста малого предпринимательства [14].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Электронное государство в Узбекистане постепенно становится неотъемлемой частью экономической и социальной системы, формируя современную модель взаимодействия между государством и бизнесом. Для малого предпринимательства это означает переход от традиционной административной среды к цифровой экосистеме, где ключевыми ресурсами становятся данные, технологии и оперативность принятия решений.

Влияние цифровых сервисов проявляется многогранно: они упрощают административные процедуры, повышают прозрачность финансовых операций, расширяют доступ к государственным закупкам и предоставляют предпринимателям инструменты для анализа и прогнозирования. Малый бизнес получает возможность сосредоточиться на развитии продукции и услуг, повышении качества обслуживания и внедрении инновационных решений. Это меняет характер предпринимательской деятельности, ориентируя её на стратегическое развитие и устойчивый рост.

Вместе с тем цифровизация требует решения ряда актуальных задач. К ним относятся сокращение цифрового разрыва между регионами, повышение цифровой грамотности предпринимателей, укрепление кибербезопасности и дальнейшее совершенствование межведомственного взаимодействия. Решение данных вопросов предполагает комплексный подход, включающий развитие цифровой инфраструктуры, расширение образовательных программ, повышение доверия к электронным системам и последовательное совершенствование государственных сервисов.

Перспективы развития связаны с формированием единой цифровой среды, в которой малый

бизнес будет более активно интегрирован в национальные и международные экономические сети. В долгосрочной перспективе электронное государство может стать не только инструментом упрощения процедур, но и платформой для инноваций, устойчивого роста и повышения глобальной конкурентоспособности. Оно создаёт условия для формирования «умной экономики», в которой малые предприятия смогут эффективно использовать преимущества цифровых технологий и расширять свои возможности на внутреннем и внешнем рынках.

Электронное государство и цифровые сервисы в Узбекистане следует рассматривать как стратегический фактор развития малого бизнеса. Они формируют новую культуру предпринимательства, основанную на прозрачности, инновационности, эффективности и устойчивости. В этом контексте цифровизация становится не только технологическим процессом, но и важной частью национальной стратегии модернизации, направленной на долгосрочное развитие и интеграцию Узбекистана в глобальную цифровую экономику.

Электронное государство следует понимать не только как инструмент управления, но и как важный фактор ценностного обновления общества. Оно способствует изменению философии предпринимательства, переводя её в плоскость созидания, инновационного мышления и стратегического роста. В этом смысле цифровизация выступает значимым социально-экономическим проектом, определяющим место Узбекистана в глобальной цифровой экономике XXI века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Makhkamov, T., & Karazhanova, A. (2025). *Futures Triangle and Causal Layered Analysis of the Digital Public Services for SMEs in Uzbekistan*. ESCAP Working Paper Series. United Nations ESCAP.
2. Бегалов, Б. А., & Жуковская, И. Е. (2022). Оценка развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан на основе цифровых технологических решений. *Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление*, № 1, с. 122–133.
3. Носиров, И. А., & Очиллов, А. О. (2024). Основные цели, задачи и целевые показатели национальной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». *В центре экономики*, № 3.
4. Ibragimova, S. I. (2025). The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan. *Green Economy and Development*, 3(9).
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *Digital Economy of Uzbekistan: State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence*. UNDP Report.
6. Бабаназарова, Г. (2026). Воздействие цифровизации экономики на развитие бизнеса в Узбекистане. *Muhandislik va Iqtisodiyot*, 4(3).
7. Назарова, З. К. (2025). Анализ уровня развития кибербезопасности в Узбекистане. *Raqamli iqtisodiyot*.
8. Imnazarov, B., Juraev, Z., & Khursanaliyev, B. (2024). E-Commerce in Transition Economies: Insights from Uzbekistan on Institutions, Trust, and Platforms. *SN Business & Economics*. Springer Nature.
9. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
10. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2025). *E-Commerce 2025: Business, Technology, Society*. Pearson.
11. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2020). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press.
12. Heeks, R. (2017). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge.
13. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
14. Tapscott, D. (2015). *The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100